

Acessibilidade no fazer musical: uma experiência inclusiva na Orquestra Brasileira de Cantores Cegos

Lara Cheluje¹

Ana Carolina Martins²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14251901

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: Este artigo aborda a acessibilidade e inclusão no ambiente musical brasileiro, com foco na Orquestra Brasileira de Cantores Cegos (OBCC). A partir da análise do artigo 5º da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) e da Lei Brasileira de Inclusão - LBI (BRASIL, 2015), que assegura direitos iguais às pessoas com deficiência, o estudo destaca a lacuna entre os direitos previstos e a realidade enfrentada no cenário artístico e cultural. A OBCC, é pioneira no estado do Espírito Santo, proporcionando a inclusão de cantores cegos em um contexto musical, teatral e de dança. O espetáculo é pensado e adaptado para garantir a acessibilidade tanto para os artistas quanto para o público, incluindo audiodescrição, intérpretes de libras e medidas específicas para pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento. A construção do se dá por meio de um relato de experiência (Mussi et al., 2020) e entrevistas (Medina, 1995) com participantes da OBCC e tem o interesse de fomentar a reflexão sobre os desafios enfrentados pelos artistas cegos e a importância de iniciativas inclusivas no campo artístico.

Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão. Pessoas com deficiência. Orquestra Brasileira de Cantores Cegos. Lei Brasileira de Inclusão.

Accessibility in Musical Practice: An Inclusive Experience in the Orquestra Brasileira de Cantores Cegos

Abstract: This article addresses accessibility and inclusion in the Brazilian musical environment, focusing on the Orquestra Brasileira de Cantores Cegos. Based on an analysis of Article 5 of the Brazilian Constitution (BRASIL, 1988) and the Brazilian Inclusion Law (LBI, BRASIL, 2015), which ensure equal rights for people with disabilities, the study highlights the gap between the rights provided by law and the reality faced in the artistic and cultural scene. The Orquestra Brasileira de Cantores Cegos is a pioneer in the state of Espírito Santo, promoting the inclusion of blind singers in musical, theatrical, and dance contexts. The performances are conceived and adapted to ensure accessibility for both artists and audiences, incorporating

¹ Graduanda em Bacharelado em Música Popular, Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” - FAMES laracheluje@gmail.com

² Mestra, Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” - FAMES, Professora Assistente e Doutoranda, Universidade de Brasília - UnB ana.martins@fames.es.gov.br

audio description, sign language interpreters, and specific measures for individuals with neurodevelopmental disorders. The article is built through an experience report (Mussi et al., 2020) and interviews (Medina, 1995) with participants. It aims to encourage reflection on the challenges faced by blind artists and the significance of inclusive initiatives in the artistic field.

Keywords: Accessibility. Inclusion. People with disabilities. Orquestra Brasileira de Cantores Cegos, Brazilian Inclusion Law.

Introdução

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988). Ainda que o artigo 5º da Constituição brasileira supracitado assegure tais proposições, há casos em que esses direitos são violados, quando esses deveriam ser garantidos, inclusive no ambiente musical em seus processos educacionais e culturais de entretenimento.

No Brasil 8,9% das pessoas com 2 anos ou mais possuem deficiência, correspondendo a 18,6 milhões de pessoas, sendo 506 mil cegos (IBGE, 2023). A partir dessa realidade nota-se que no ambiente artístico e cultural não vemos um número coerente a esses dados nesses espaços. Diante dessa realidade, enquanto artista, professora e estudante de música, fomos em busca de iniciativas culturais anticapitalistas e antipsicofóbicas, e nesse processo fomos apresentadas à Orquestra Brasileira de Cantores Cegos.

Comandada pelo cantor e Professor e atual maestro, Thomas Santos, a OBCC surgiu da iniciativa da Sociedade de Cultura e Arte - SOCA - após a experiência do Laboratório de voz cena diversa, que foi repensada em um Laboratório de voz para pessoas cegas. Esse projeto promoveu um encontro para comunidade cega do estado do Espírito Santo. Dessa forma, muitos interessados que já cantavam em suas casas puderam fazer parte dessa experiência de aprendizado. Na primeira experiência com o grupo, o maestro fez uma pequena apresentação com os cantores, até então não coristas, cantando em uníssono, e nesse momento percebeu o potencial de ampliar a experiência musical e artística da orquestra.

Em 2022, Regiane Arruda, diretora de arte, convida Thomas para ampliar o projeto propondo então sua liderança/regência da OBCC. Para dar início ao projeto, foram realizadas as adaptações necessárias para o processo seletivo dos cantores, com o objetivo de garantir a inclusão e a acessibilidade. Após a seleção, iniciou-se a criação e o

desenvolvimento do espetáculo, que abrangeu a integração de música, teatro e dança. O grupo estreou nesse novo formato em 2023, com grande sucesso, o que levou à realização de uma segunda temporada em 2024, na qual tivemos a oportunidade de assistir ao espetáculo.

1. Da ideia à ação: Desenvolvimento artístico com acessibilidade.

Nossa pesquisa se dá através de um relato de experiência pois entendemos a partir de Mussi, que “as vivências possibilitam aprendizagens e reflexões sociohistóricas, bem como enriquecimento cultural” (Mussi et al., 2020) e também, utilizamos entrevistas com os participantes, pois, para Medina (1995) toda a interação comunicacional entre pessoas humaniza o espaço de pesquisa. Desse modo, ao pensarmos em ambientes musicais com acessibilidade e inclusão, nos aproximamos, a fim de considerar e também refletir acerca do que temos na legislação do Brasil.

A Lei Brasileira de inclusão - LBI - tem a função de assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (BRASIL, 2015).

Do direito à cultura:

Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso:

I - a bens culturais em formato acessível;

II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível; e

III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos.

§ 1º É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

§ 2º O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional (BRASIL, 2015).

Ao experienciarmos uma apresentação da Orquestra brasileira de Cantores Cegos, notamos inclusão e acessibilidade antes mesmo do início do espetáculo, essa que

aconteceu não só para os artistas em seu preparo cênico, mas também para os espectadores que foram contemplados em sua diversidade.

Fig 1. Registro da primeira cena do espetáculo. Nessa cena os cantores aparecem com suas bengalalas enfileiradas no palco, com jogo de luzes contrastantes com um fundo escuro.

O espetáculo contempla a arte de forma ampla, faz-se através da música, dança e teatro, explorando a performance, os elementos cênicos e os figurinos. O espetáculo conta com um repertório de 20 canções brasileiras escolhidas com o intuito de evidenciar as manifestações culturais de todo país. Definindo identidade para o espetáculo, através das cantigas, cantos de trabalho e elementos da cultura popular.

A definição do repertório, desenvolve-se a partir dos estudos culturais de Renata Mattar, que seleciona as 15 cantigas. As músicas dialogam entre si, sobre os temas: natureza, trabalho na terra, mares e rios, relatando momentos da vida como, brincadeiras, amores e chegadas e despedidas. Tudo isso pensando na importância de salvaguardar canções da cultura local.

Em cena contamos com artistas cegos e videntes, sendo os cantores cegos como protagonistas do espetáculo, acompanhamento de pianista, atores e dançarinos que junto a sua performance, também conduzem, como guias os cantores cegos, somado ao regente que por meio de sons e elementos rítmicos conduziu todo o espetáculo.

O palco continha um cenário com elementos cênicos móveis, que eram trocados em momentos do show, elementos sensoriais foram utilizados, na perspectiva tátil tinham folhas no chão e uso de baquetas e sacolas para produção de sons ritmados, as luzes foram usadas de diversas formas, mas sempre aproximadas a intenção de cada canção.

O ambiente do teatro contava com medidas adaptativas para pessoas com deficiência e ou transtornos do neurodesenvolvimento, com assentos reservados para esse público. Pensados para a mobilidade com locais de fácil acesso e espaçosos, disponibilização de abafadores sonoros para pessoas do transtorno do espectro autista e ou transtorno do

processamento sensorial, intérprete de Libras, dispositivos de audiodescrição para pessoas cegas, tudo contando com uma equipe de monitores para a acessibilidade do evento que acompanharam e auxiliaram na experiência desses espectadores.

A música tem o poder de moldar a nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Ela nos permite explorar nossas emoções, fortalecer nossa identidade e criar pontes entre culturas e gerações (Swanwick, 1999, p. 14).

Ao conversarmos com a cantora Geovana dos Santos (2024), pudemos entender um pouco da perspectiva de uma artista cega e sua vivência com a Orquestra Brasileira de cantores cegos. Geovana evidencia o fato do projeto se tratar sobre arte de forma múltipla e não só no cantar, o que a trouxe desafios a serem enfrentados, como as movimentações de palco que a incomodavam de início por ela ter dificuldade com mudanças repentinas e movimentos não planejados, mas que foram fundamentais para seu desenvolvimento artístico e pode superar seus limites.

A concepção de um “corpo normal” como requisito para alcançar a excelência na execução instrumental, assim como a visão de que a música é “exclusivamente para poucos gênios”, afasta o fazer musical performático de pessoas que não se enquadram nesses padrões físicos e intelectuais. Por esse motivo, é necessário também pensar em como tornar o ensino musical instrumental acessível à diversidade de corpos e mentes que compõem a sociedade (Martins et al., 2024, p. 51).

A cantora fala que a experiência a abriu novos horizontes e que a orquestra foi algo divino em sua vida e diz “Você fazendo aquele trabalho você se sente no seu próprio espaço, é como se você tivesse ali em um espaço que já era seu mas, que ninguém nunca abriu aquele espaço para você.” Também fala sobre o acesso à cultura “às vezes a cultura na vida da pessoa com deficiência ou qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de limitação física aparente ela é negada” e que muitas vezes ouviu ‘a porque você não vai conseguir cantar num coral porque não enxerga as letras e a partitura’ ‘como você vai participar de um teatro se você não vai conseguir se movimentar?’ e percebe que a sociedade muitas vezes não vê o potencial de alguém e sim sua deficiência.

Devem oferecer um conjunto de adequações, medidas e atitudes que proporcionem bem-estar, acolhimento e acesso à fruição cultural para pessoas com deficiência, em benefício de um público diverso (Sarraf, 2018).

Ela menciona a importância da coletividade no desenvolvimento do grupo, e que a todo momento desde a preparação todos estavam dispostos a fazer adaptações pensando num todo para que tudo se encaixasse, principalmente no apoio dos atores que para além da performance eram elos na movimentação em momentos estratégicos que o tempo das bengalas deviam ser otimizados, sempre de forma dinâmica. A participação desses artistas para Geovana foi fundamental para ter uma performance completa e inesperada, já que ela mesma em sua vivência só presenciava coros com pessoas paradas com suas pastas, e não um coro cênico. Relata também que muitas adaptações foram resultado de interações orgânicas, que não demandam grandes dificuldades como o que muitos pensam. Ressalta a importância da figura do regente Thomas que conduziu brilhantemente os 16 cantores cegos (frisando que os que possuem baixa visão utilizam óculos escuros para que todos estivessem nas mesmas condições) por meio de recursos sonoros percussivos e orais.

Considerações finais

Quanto artista, professora e apreciadora da arte temos nos mobilizado a pensar ambientes musicais inclusivos, e mesmo após termos conhecimento sobre as leis e os direitos da pessoa com deficiência, não encontrávamos iniciativas que mostrassem essas ações na prática. Aos termos a oportunidade de assistir a segunda temporada de shows da Orquestra Brasileira de Cantores Cegos, vivenciamos a acessibilidade na prática de forma potente, o que não só nos emocionou, como nos inspirou enquanto cidadãos e artistas.

É fundamental reconhecer que a inclusão musical vai além das barreiras físicas e sensoriais. Ela também abrange as dimensões emocionais, cognitivas e sociais dos estudantes. A educação musical inclusiva deve valorizar a diversidade de habilidades, experiências e perspectivas dos alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativo e acolhedor. A música pode ser um poderoso meio de expressão e comunicação, permitindo que cada indivíduo encontre sua voz e desenvolva sua identidade musical (Martins et al. 2024, p.62).

Negar os espaços musicais, seja na performance, no entretenimento ou na educação, significa contribuir com uma ideia capacitista no fazer musical. O Brasil precisa que assim como nas leis, enxerguemos esses direitos na prática, e fomentem uma desconstrução, para que de fato a inclusão aconteça, e as medidas adaptativas sejam

fiscalizadas e aqueles que não realizarem sejam notificados e punidos por não cumprir a lei que assegura os direitos da pessoa com deficiência. Iniciativas como a Orquestra Brasileira de Cantores Cegos nos educam quanto sociedade, de forma a além de mostrar que é possível ter um ambiente artístico musical de entretenimento inclusivo para artistas e espectadores, também evidencia o direito e o sentimento de pertencimento para pessoas com deficiência e ou transtornos do neurodesenvolvimento.

Referências

- BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 1 jan. 2017.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 jul. 2015.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2022*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
- MARTINS, Ana Carolina dos Santos. Manifesto e Diretrizes [livro eletrônico] : Para uma Educação Musical Inclusiva anticapacitista e antipsicofóbica / MARTINS, Ana Carolina dos Santos...[et. al.]. Recife, PE, Brasil, 2024. Disponível em: <https://musicaeinclusao.wordpress.com/manifesto-e-diretrizes-para-educacao-musical-inclusiva/>. Acessado em: 28 de nov. 2024.
- MEDINA, C. de A. Entrevista: o diálogo possível. 3 ed. São Paulo: Editora Ática, 1995.
- MUSSI, R. F. de F. et al. Inquérito de Saúde em População Quilombola Baiana: relato de uma experiência em pesquisa epidemiológica. Revista Saúde e Pesquisa, Maringá, v. 13, n. 3, p. 675-685, 2020.
- SANTOS, Geovana. Entrevista de Geovana Dos Santos, em 21/10/2024. Vitória, ES. Disponível em: <https://youtu.be/qxnMn2PYtL0>
- SARRAF, Viviane Panelli. Acessibilidade cultural para pessoas com deficiência Benefício para todos. Revista do Centro de Pesquisa e Formação, [S. l.]v. 6, p. 43, 2018.
- SWANWICK, Keith. *Teaching music musically*. London: Routledge, 1999.